

FAZOVIY TAFAKKURNING TUZILISHI VA FAZOVIY TASAVVURLARNI O‘ZGARTIRISH TURLARI

X.Q.Jumaqulov¹, Sh.X.Bekmirzayeva²

¹F.-m. f.-n., dotsent, QDU, ²Magistrant, QDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644405>

Annotatsiya. Maqolada fazoviy tafakkurning mohiyati, uning tarkibiy qismlari hamda fazoviy tasavvurlar bilan o‘zgartirish turlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida N.N. Zepnova, G.D. Gleyzer, V. Xaecker, T. Tsigen, I.Ya. Kaplunovich va I.S. Yakimanskaya kabi olimlarning qarashlari o‘rganilib, fazoviy tafakkurning tuzilmasi va rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, fazoviy tasavvurlarning dinamiklik, joylashganlik va umumlashganlik kabi asosiy xususiyatlari tavsiflangan. Maqolada fazoviy tasavvurlar bilan o‘zgartirishning uch turi — obyektning joylashuvini o‘zgartirish, tuzilishini o‘zgartirish hamda bir vaqtning o‘zida ham joylashuvi, ham tuzilishini o‘zgartirish jarayonlari tahlil qilingan. Fazoviy tafakkurni rivojlantirishda grafik ko‘rgazmalilik, geometrik modellar va tasavvur faoliyatining ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: fazoviy tafakkur, fazoviy obraz, tasavvur faoliyati, geometrik tafakkur, fazoviy tasavvur, grafik ko‘rgazmalilik, fazoviy operatsiyalar, geometriya, obrazlarni o‘zgartirish.

Abstract. The article analyzes the essence of spatial thinking, its structural components, and the types of operations performed with spatial images from a scientific and theoretical perspective. The study examines the views of researchers such as N.N. Zepnova, G.D. Gleyzer, V. Haecker, T. Zigen, I.Ya. Kaplunovich, and I.S. Yakimanskaya regarding the structure and development of spatial thinking. The main characteristics of spatial images, including dynamism, location, and generalization, are described. The article identifies three main types of operations with spatial images: changing the position of an object, changing its structure, and simultaneously transforming both its structure and spatial position. The importance of graphic visualization, geometric models, and imaginative activity in the development of students’ spatial thinking is substantiated.

Keywords: spatial thinking, spatial image, imaginative activity, geometric thinking, spatial representation, graphic visualization, spatial operations, geometry, image transformation.

Аннотация. В статье рассмотрены сущность пространственного мышления, его структура и виды операций с пространственными образами. В ходе исследования проанализированы научные взгляды Н.Н. Зепновой, Г.Д. Глейзера, В. Хаекера, Т. Цигена, И.Я. Каплуновича и И.С. Якиманской, а также раскрыты структура и этапы развития пространственного мышления. Описаны основные свойства пространственных образов: динамичность, расположенность и обобщённость. В статье выделены три вида операций с пространственными образами: изменение положения объекта, изменение его структуры, а также одновременное изменение структуры и пространственного расположения. Обоснована роль графической наглядности, геометрических моделей и деятельности воображения в развитии пространственного мышления учащихся.

Ключевые слова: пространственное мышление, пространственный образ, деятельность воображения, геометрическое мышление, пространственное

представление, графическая наглядность, пространственные операции, геометрия, преобразование образов.

KIRISH. Fazoviy tafakkur deganda nazariy hamda amaliy masalalarni yechish jarayonida fazoviy tasavvurlarni shakllantirish va ular bilan operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi aqliy faoliyat turi tushuniladi.

Fazoviy tafakkur obrazli tafakkurning bir ko‘rinishi bo‘lib, uning barcha asosiy xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Shu sababli u tafakkurning so‘zli-diskursiv shakllaridan farq qiladi. Ushbu farq, avvalo, fazoviy tafakkurning obrazlar bilan o‘zgartirishida namoyon bo‘ladi: bunday operatsiyalar jarayonida obrazlar qayta tiklanadi, qayta tuziladi hamda zarur yo‘nalishda o‘zgartiriladi. Mazkur jarayonda obrazlar bir vaqtning o‘zida ham boshlang‘ich material, ham operativ birlik, ham tafakkur jarayonining yakuniy natijasi sifatida namoyon bo‘ladi [8].

Ilmiy adabiyotlarda fazoviy tafakkur tushunchasi turli yondashuvlar asosida talqin etiladi. Ba‘zi tadqiqotchilar uni obrazli tafakkurning tarkibiy qismi sifatida qarasarlar, boshqalari uni mustaqil kognitiv jarayon sifatida baholaydilar[1].

Fazoviy tasavvurlar bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Ushbu xususiyatlar o‘quvchilarda fazoviy tafakkurni shakllantirishning asosiy yo‘nalishlarini ko‘rsatib beradi. Obrazlar bilan xotira asosida o‘zgartirishga tayangan grafik ko‘rgazmalilik (masalan, masalalarni yechish jarayonida) fazoviy tafakkurning rivojlanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Fazoviy tafakkur muammosi bilan shug‘ullangan tadqiqotchi olimlar uning tuzilishini tasavvur faoliyatiga bog‘liq holda tahlil qilganlar. Fazoviy tafakkur tuzilmasini ishlab chiqish bilan N. N. Zepnova, G. D. Gleyzer, V. Xaeker va T. Tsigen kabi olimlar shug‘ullangan.

N. N. Zepnova o‘z ilmiy ishlarida fazoviy tafakkur tuzilmasida quyidagi komponentlarga alohida e‘tibor qaratadi [5]:

1. **Ko‘rgazmali yoki abstrakt model asosida fazoviy obrazni yaratish** – obyektning ko‘rgazmali modeli yoki abstrakt tasviri asosida uning fazoviy obrazini shakllantirish.

2. **Yaratilgan obrazni o‘zgartirish va u bilan o‘zgartirish** – yangi masala talablari hamda o‘zgargan sharoitlarga muvofiq holda avval qurilgan obrazni qayta tuzish va undan foydalanish.

3. **Avval yaratilgan umumlashgan obrazlar asosida yangi obrazlarni shakllantirish** – ilgari shakllantirilgan umumiy tasavvurlar asosida yangi fazoviy tasavvurlarni hosil qilish.

V. Xaeker va T. Tsigen fazoviy tafakkurning quyidagi tuzilmasini ajratib ko‘rsatgan bo‘lib, u quyidagi komponentlarni o‘z ichiga oladi [11]:

1. fazoviy figuralar, obrazlar va ularning majmualarini ongli ravishda idrok etish;
2. fazoviy tasavvurlarni eslab qolish (fazoviy tasavvurlar);
3. fazoviy abstraksiyalar (fazoviy obyektlarda umumiy belgilarni ajrata olish qobiliyati);
4. fazoviy kombinatsiyalash (fazoviy obyektlar o‘rtasidagi bog‘lanish va munosabatlarni tushunish hamda ularni mustaqil ravishda aniqlash).

G. D. Gleyzer o‘z tadqiqotlarida shuni ta’kidlaydiki, **o‘rta va yuqori sinflarda geometriyani o‘qitishning muhimligi** shundan iboratki, u o‘quvchilarda intellektning quyidagi

xususiyatlarini rivojlantiradi: geometrik intuitsiya, fazoviy va mantiqiy tafakkur, konstruktiv-geometrik faoliyatga qobiliyat hamda geometriyaning ramziy tilidan foydalanish ko'nikmasi [4].

U geometriya sohasidagi o'quvchilarning aqliy faoliyati tuzilmasida "fazoviy komponent"ni ajratib ko'rsatadi. Olimning fikriga ko'ra, ushbu komponent quyidagi kichik tarkibiy qismlardan iborat:

1. bir o'lchovli, ikki o'lchovli va uch o'lchovli Evklid tasavvurlari hamda fazoviy abstraksiyalar;
2. tasavvurlarning harakatchanligi va umumlashganligi;
3. fazoda orientatsiya qilish qobiliyati;
4. tasavvurlarning barqarorligi va fazoviy xotira;
5. obrazlarni tanib olish;
6. geometrik obrazlarni tahlil qilish va sintez qilish qobiliyati;
7. fazoviy tasavvur (fazoviy fantaziya);
8. geometriyaning turli bo'limlari (n -o'lchovli Evklid, noevklid, vektor, affiniy, proyektiv geometriya), o'xshashlik va topologik tasavvurlar bilan bog'liq fazoviy tasavvurlar va boshqalar [4].

Yuqorida keltirilgan fazoviy tafakkur tuzilmalari qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, G. D. Gleyzer tomonidan taklif etilgan tuzilma V. Xaeker va T. Tsigen ishlab chiqqan tuzilma bilan solishtirganda fazoviy tafakkur komponentlarining yanada to'liqroq ro'yxatini o'z ichiga oladi [4].

Fazoviy tafakkurni rivojlantirish muammosini o'rgangan tadqiqotchi I. Ya. Kaplunovichning fikricha, fazoviy tafakkur tuzilmasi ma'lum bir fikrlash operatsiyalari guruhini (masalan, parallel ko'chirish, aylantirish, o'q bo'yicha simmetriya va boshqalar) o'z ichiga oladi. Agar inson alohida operatsiyalarni bajarish va quyidagi qobiliyatlarga ega bo'lsa, ushbu operatsiyalar fazoviy tafakkur tuzilmasining tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi:

1. fazoviy figuralar obrazlari ustida matematik o'zgartirishlar va ularning kompozitsiyalarini istalgan ketma-ketlikda bajarish;
2. bir nechta o'zgartirishlar kompozitsiyasini mazkur to'plamdagi bitta o'zgartirish bilan almashtirish;
3. to'g'ri operatsiyadan teskari operatsiyaga erkin o'ta olish hamda o'zgartirish natijasiga ko'ra dastlabki ma'lumotlarni tiklash [2].

Fazoviy obyektlar obrazlari bilan o'zgartirish turi fazoviy tasavvurlarning rivojlanish darajasini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi [2].

I. S. Yakimanskaya obraz bilan o'zgartirish turini o'quvchi uchun yaratilgan obrazni o'zgartirishning mavjud usuli sifatida talqin qiladi. Uning fikriga ko'ra, ushbu ko'rsatkich yordamida tekshiruv vaqtida shakllangan fazoviy tafakkur darajasini aniqlash hamda ta'lim jarayonida uning rivojlanish dinamikasini kuzatish mumkin [12].

NATIJARLAR. Fazoviy tasavvurlar bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Ushbu xususiyatlar o'quvchilarda fazoviy tafakkurni shakllantirishning asosiy yo'nalishlarini ko'rsatib beradi. Obrazlar bilan xotira asosida o'zgartirishga tayangan grafik ko'rgazmalilik (masalan, masalalarni yechish jarayonida) fazoviy tafakkurning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Fazoviy obrazning asosiy xususiyatlari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin [6]:

Dinamiklik. Bu xususiyat tayanch nuqtalarini ixtiyoriy ravishda o'zgartira olish, fazoviy obyektning yoki uning elementlarining holatini ixtiyoriy ravishda o'zgartira bilish qobiliyatida

namoyon bo'ladi. Geometrik obyekt obrazining dinamikligi – tasvirlarni ko'chirish, o'zgartirish va ularni o'zaro birlashtira olish qobiliyatini anglatadi.

Joylashganlik. Bu obyektning fazoda boshqa obyektlarga nisbatan egallagan o'rnini ifodalaydi. Obyektning joylashuvini aniqlash deganda uning atrofidagi boshqa obyektlar bilan egallagan o'rnini ko'rsatish tushuniladi. Fazoviy munosabatlar obyektning o'zini hamda uning boshqa obyektlar tizimidagi o'rnini belgilaydi. Agar obyekt murakkab tuzilishga ega bo'lsa, ushbu tuzilma ichida ham uning qismlari o'rtasidagi, qism va butun o'rtasidagi fazoviy munosabatlar aniqlanadi.

Umumlashganlik. Fazoviy tasavvurlarda ayrim, aniq bir predmetning fazoviy bog'liqliklari (shakli, o'lchami, tekislikdagi yoki boshqa obyektlar tizimidagi joylashuvi) bilan bir qatorda, turli xil predmetlarga xos bo'lgan umumiy xususiyatlar ham aks etishi mumkin.

O'quv jarayonida eng ko'p qo'llaniladigan ko'rgazmali vositalar quyidagi uchta asosiy guruhga ajratiladi [4]:

1) Natural moddiy modellar – real predmetlar, mulyajlar, geometrik jismlar, turli obyektlarning maketlari, fotosuratlar hamda badiiy reproduksiyalar.

2) Shartli grafik tasvirlar – shakli va mazmuni jihatidan xilma-xil bo'lgan tasvirlar (chizmalar, aksonometrik va izometrik proyeksiyalarda berilgan ko'rgazmali tasvirlar, kesimlar, qirqimlar, eskizlar va boshqalar).

3) Belgili modellar – grafiklar, geografik xaritalar, topografik rejalar, diagrammalar, matematik belgilar va boshqa belgili tizimlar.

Mazkur ko'rgazmalilik turlari obyektning fazoviy xossalari va munosabatlarini ochib berishda bir xil vazifani bajarmaydi. Ular ko'rgazmali bo'lishiga qaramay, mazmun jihatidan sezilarli darajada farqlanadi hamda mos fazoviy tasavvurlarning shakllanishi uchun turli sharoitlarni yaratadi.

Tasavvur faoliyati fazoviy tafakkurning asosini tashkil etadi va u ikki darajada amalga oshadi [7]:

1-daraja – obrazni yaratish. Bu faoliyat biror obyekt yordamida fazoviy obrazni shakllantirishga qaratilgan.

2-daraja – obraz bilan o'zgartirish. Bu bosqichda yaratilgan obrazni qayta ishlash, o'zgartirish hamda uni tafakkur jarayonida aqliy ravishda transformatsiya qilish amalga oshiriladi.

Idrok jarayonida tasavvur faoliyati elementar shakllarda namoyon bo'ladi, ya'ni u idrok jarayoniga singib ketgan holda uning maqsadlariga bo'ysunadi. Boshlang'ich ko'rgazmali materialni idrok etish jarayonida obrazni yaratish uchun barcha zaruriy shart-sharoitlar mavjud bo'ladi, biroq obrazni alohida ravishda shakllantirish zarur. Yaratilgan obraz boshlang'ich ko'rgazmali tasvirdan farq qiladi va masalalarni yechish jarayonida o'zgarishi mumkin.

Bunday holatda tasavvur faoliyati allaqachon yaratilgan obrazlarni o'zgartirishga yo'naltiriladi va u idrokka tayanmasdan amalga oshiriladigan murakkab tuzilishga ega bo'lgan mustaqil aqliy faoliyat — tasavvur jarayoni sifatida namoyon bo'ladi [10].

Ilmiy adabiyotlarda turli obyektlarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish quyidagi bosqichlar orqali tavsiflanadi:

1. obyektning ko'rgazmali modelini tahlil qilish va idrok etish;
2. obyekt xususiyatlarini tavsiflash hamda uning obrazini yaratish;
3. yaratilgan obraz bilan operatsiyalarni amalga oshirish;
4. grafik tasvir bilan unga mos keluvchi obyekt o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglash;

5. obyektning ikki o'lchovli tasavvuri bilan uning real grafik tasviri o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash [9].

Fazoviy tasavvurlar bilan o'zgartirish holatlari uchta asosiy turga ajratiladi [12]:

I tur – tasavvur qilinayotgan obyektning faqat **joylashuvini o'zgartirishga** olib keladigan operatsiyalar.

II tur – obyektning **tuzilishini o'zgartirishga** olib keladigan operatsiyalar.

III tur – obyektning **ham joylashuvi, ham tuzilishini o'zgartirishga** olib keladigan operatsiyalar.

I turdagi operatsiyalar. Operatsiyaning birinchi turi ko'rgazmali asosga tayangan holda yaratilgan obrazni masala shartiga muvofiq ravishda aqliy jihatdan o'zgartirishni nazarda tutadi. Bunda faqat fazoviy joylashuvning o'zgarishi yuz beradi (masalan, obrazni aylantirish, uni bir tekislik doirasida yoki undan tashqarida ko'chirish).

Bunday o'zgartirishlar grafik asosda yaratilgan boshlang'ich obrazning sezilarli darajada o'zgarishiga olib keladi, biroq uning grafik asosiy ko'rinishi obyektiv jihatdan o'zgarmay qoladi. Shuni ta'kidlash kerakki, obrazni aqliy ravishda aylantirish yoki siljitish usullari fazoviy obrazni yaratish jarayonida ham qo'llaniladi.

Birinchi turga o'qqa nisbatan simmetriya, markaziy simmetriya, tekislikka nisbatan simmetriya, aylantirish hamda tekislikda va fazoda parallel ko'chirish jarayonlarida geometrik figuralar obrazlarini qurishga oid masalalar kiradi [2].

II. Operatsiyaning ikkinchi turi - bu vazifaning ta'siri ostida tasvirni asosan tuzilishga aylantirish. Operatsiyaning bu turi asl tasvirning turli xil qoplama, kombinatsiya, qo'shish, kesish va hokazo usullaridan foydalangan holda uning tarkibiy elementlarini aqliy qayta guruhlash yo'li bilan o'zgartirilishi tufayli yuzaga keladi. Ushbu turdagi bilan tasvir tubdan o'zgaradi va asl tasvirga deyarli o'xshamaydi.

Yaratilgan tasvirning yangilik darajasi birinchi turdagi operatsiyaga qaraganda yuqori bo'ladi, chunki tasvir yanada murakkab o'zgarishlarga uchraydi. Aqliy faoliyat ham ancha yuqori, chunki tasvirning barcha o'zgarishlari, qoida tariqasida, ongda, tasvirga bevosita tayanmasdan amalga oshiriladi [11].

Operatsiyaning uchinchi turi tasvirni doimiy va qayta-qayta o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bu ketma-ket bir-birini almashtiradigan va bir vaqtning o'zida tuzilishda ham, fazoviy holatda ham asl tasvirni o'zgartirishga qaratilgan bir qator aqliy harakatlar bilan tavsiflanadi [12].

Fazoviy tasvirlar bilan ishlashning uch turini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, operatsiya tasvir tuzilishidagi turli elementlarga: uning shakli, holati va ularning kombinatsiyalariga nisbatan amalga oshiriladi. Fazoviy tasvirlar bilan ishlashning barcha aniqlangan turlari fazoviy fikrlashning rivojlanish darajasini tavsiflovchi muhim va juda ishonchli ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi [3].

MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fazoviy tafakkur obrazli tafakkurning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u geometrik tushunchalarni anglash, fazoviy obyektlarni idrok etish hamda ular bilan aqliy operatsiyalarni bajarishda asosiy rol o'ynaydi. Olimlarning ilmiy qarashlari tahlili fazoviy tafakkur ko'p komponentli murakkab tizim ekanligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, G.D. Gleyzer tomonidan taklif etilgan tuzilma fazoviy tasavvur, fazoviy xotira, orientatsiya va geometrik obrazlarni tahlil qilish kabi muhim jihatlarni qamrab olishi bilan ahamiyatlidir.

Maqolada ko'rib chiqilgan fazoviy tasavvurlar bilan o'zgartirish turlari o'quvchilarning fazoviy tafakkur darajasini aniqlashda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi. Birinchi turdagi operatsiyalar ko'proq obyektning fazodagi holatini o'zgartirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi va

uchinchi turdagi operatsiyalar murakkabroq aqliy faoliyatni talab qiladi. Bu esa stereometriya va geometriya fanlarini o'qitishda tasavvur faoliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, grafik ko'rgazmali vositalar, modellar va geometrik tasvirlardan foydalanish o'quvchilarda fazoviy tasavvurlarni shakllantirish va ular bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Fazoviy tafakkurni rivojlantirish o'quvchilarning nafaqat matematik bilimlarini, balki ularning mantiqiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ham oshiradi.

XULOSA. Fazoviy tafakkur insonning obrazli va mantiqiy tafakkurini rivojlantiruvchi muhim intellektual faoliyat turi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari fazoviy tafakkurning murakkab tuzilishga ega ekanligini hamda u fazoviy tasavvurlarni yaratish, saqlash va o'zgartirish jarayonlari bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatdi. Fazoviy tasavvurlar bilan o'zgartirishning turli shakllari o'quvchilarning geometrik tafakkurini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Geometriya va stereometriya fanlarini o'qitishda grafik ko'rgazmalilik, geometrik modellar hamda tasavvur faoliyatiga asoslangan metodlardan foydalanish o'quvchilarning fazoviy tafakkurini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli ta'lim jarayonida fazoviy tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlarni keng qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. X.Q.Jumaqulov. Sh.X.Bekmirzayeva. "FAZOVIY TAFAKKUR" TUSHUNCHASINI O'RGANISHGA OID TURLI YONDASHUVLAR. Qo'qon ilmiy xabarlar. 2026. 98-107-s.
2. Баданова Т.А. Методика формирования пространственного мышления учащихся при изучении геометрии на основе синергетического подхода: дис. ... канд. пед. наук / Татьяна Александровна Баданова. – Калуга, 2009. – 305 л.
3. Батуро В.Я. Применение прикладных задач при изучении математики учащимися технического колледжа / В.Я. Батуро // фізико-математична освіта: науковий журнал. – 2016. – Выпуск 2(8). – С. 17-21.
4. Глейзер Г.Д. Развитие пространственных представлений школьников при обучении геометрии / Г.Д. Глейзер. – М.: Педагогика, 1978.– 104 с.
5. Зепнова Н.Н. Формирование и развитие пространственного мышления учащихся на элективных курсах по геометрии: дис. канд. пед. наук / Н.Н. Зепнова. Иркутск, 2005. – 170 л.
6. Зинченко В.П. Исследование визуального мышления / В.П. Зинченко В.П., В.М. Мануйлов, В.М. Гордон // Вопросы психологии. – 1973. – №2. – С. 3-14.
7. Линькова Н.П. К вопросу о пространственном мышлении. Материалы сборника «Вопросы психологии способностей школьников».– М., 1964.– 167 с.
8. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – С. – Петербург: Питер, 2016. – 583 с.
9. Устиловская А. А. Психологические механизмы преодоления знаковой натурализации идеального содержания геометрических понятий: дис. ... канд. психол. наук / Алла Алексеевна Устиловская. – М., 2008.
10. Фридман Л. М. Наглядность и моделирование в обучения [Текст]: кн. для учителя / Л. М. Фридман. – М.: Знание, 2016. – 80 с.
11. Шарыгин И.Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. Базовый уровень. 10-11 классы: учебник / И.Ф. Шарыгин – 7-е изд.– М.: Дрофа, 2019. – 240 с.

12. Якиманская И.С. Индивидуально-психологические различия в оперировании пространственными отношениями у школьников / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1976. – №3. – С. 69-82.